

TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USLUBIY ASOSLARI

Komilov Dostonbek Ro‘zimboy o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti, Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti “Turizm” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20021610>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy asoslari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi turizm bozorida raqobatning kuchayishi, iste‘molchi talablarining murakkablashuvi hamda hududiy turizm salohiyatidan samarali foydalanish zarurati bilan izohlanadi. Tadqiqotning maqsadi turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy yondashuvlarini tizimlashtirish, ularning rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash va amaliy qo‘llash imkoniyatlarini asoslashdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida turizm xizmatlari tizimi, predmeti sifatida esa ushbu xizmatlarni diversifikatsiya qilish jarayonida yuzaga keladigan tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar olingan. Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, guruhlash, funksional va strategik tahlil usullaridan foydalanilgan. Natijada turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlari, unga ta‘sir etuvchi omillar hamda hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda rivojlantirish mexanizmlari aniqlashtirilgan. Shuningdek, xizmatlar tarkibini kengaytirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va bozor segmentatsiyasiga tayangan strategiyalar turizm subyektlarining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari turizmni boshqarish amaliyotida va hududiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** turizm xizmatlari, diversifikatsiya, turizmni rivojlantirish, diversifikatsiya strategiyasi, xizmatlar sifati, raqobatbardoshlik, innovatsiya, hududiy turizm, turizm salohiyati, xizmatlar samaradorligi, turizm bozori, turizm boshqaruvi.*

Kirish. Hozirgi bosqichda turizm jahon iqtisodiyotining yuqori dinamika bilan rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida nafaqat valyuta tushumlari, bandlik va hududiy rivojlanishni ta‘minlovchi muhim omil, balki xizmatlar bozorida raqobatni shakllantiruvchi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida ham namoyon bo‘lmoqda. Mazkur sharoitda turizm xizmatlarini an‘anaviy ko‘rinishda taklif etish bilan cheklanish tarmoqning barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun yetarli emas. Bozor kon‘yunkturasi o‘zgaruvchanligi, turistlar talabining individual va segmentlashgan tus olishi, hududlar o‘rtasidagi raqobatning kuchayishi hamda xizmatlar sifatiga qo‘yilayotgan talablarning ortib borishi turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishni obyektiv zaruratga aylantirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy asoslarini tadqiq etish nazariy va amaliy jihatdan dolzarb ilmiy masala hisoblanadi. Mazkur mavzuning ilmiy ahamiyati, avvalo, diversifikatsiyaning turizm sohasidagi mazmunini faqat xizmatlar turini ko‘paytirish bilan emas, balki ularni bozor talabi, hududiy resurslar, iste‘molchi xulqi va boshqaruv mexanizmlari bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganish zarurati bilan belgilanadi. Amaliy jihatdan esa xizmatlarni diversifikatsiya qilish turizm subyektlariga mavsumiy tebranishlarni yumshatish, yangi bozor segmentlarini jalb etish, turistlarning turli ehtiyojlariga moslashish va mavjud resurslardan samaraliroq foydalanish

imkonini beradi. Demak, diversifikatsiya turizm tizimida bir vaqtning o'zida iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi, raqobatbardoshlikni mustahkamlovchi va hududiy salohiyatni faollashtiruvchi strategik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Turizm sohasida xizmatlarni diversifikatsiya qilish zarurati, eng avvalo, turist ehtiyojlarining sifat jihatdan o'zgarishi bilan izohlanadi. Bugungi kunda raqobat faqat alohida korxonalar o'rtasida emas, balki turistik destinatsiyalar, hududlar va hatto davlatlar darajasida kechmoqda. Bir xil turdagi xizmatlar bilan bozorga chiqish sharoitida subyektlarning farqlanish imkoniyati kamayadi, bu esa narx raqobatini kuchaytirib, daromadlilikni pasaytirishi mumkin. Diversifikatsiya esa xizmatlar portfelini boyitish, maqsadli segmentlar bilan ishlash, noyob hududiy resurslarga tayangan mahsulotlarni shakllantirish hamda innovatsion yondashuvlar orqali bozorda barqaror ustunlikka erishish imkonini beradi. Ayniqsa, xizmatlar sifati va samaradorligini oshirish nuqtayi nazaridan diversifikatsiya muhimdir, chunki u xizmatlarni standartlashtirish emas, balki moslashuvchan va talabga sezgir boshqaruvni talab qiladi. Hududiy turizm salohiyatidan samarali foydalanish masalasi ham mazkur tadqiqotning alohida dolzarbligini belgilaydi. Ko'plab hududlarda mavjud tabiiy, tarixiy-madaniy, etnografik va rekreatsion resurslardan yetarlicha foydalanilmayapti yoki ular cheklangan xizmat formatlari doirasida taklif etilmoqda. Natijada hududning haqiqiy turistik imkoniyati to'liq ochilmaydi. Diversifikatsiyalashgan yondashuv esa har bir hududning resurs xususiyatini hisobga olib, turizm xizmatlarini ixtisoslashtirish, kombinatsiyalash va bozor talabiga moslashtirish imkonini yaratadi. Bu yondashuv hududiy rivojlanishga ko'maklashish bilan birga, turizm oqimini muvozanatlashtirish, yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy iqtisodiy faollikni kuchaytirishga ham xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy asoslarini ilmiy tahlil qilish, ushbu jarayonning nazariy mazmunini ochib berish hamda uni amaliyotga tatbiq etishning ustuvor yo'nalishlarini asoslashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: turizm xizmatlari diversifikatsiyasining mazmun va mohiyatini aniqlashtirish; diversifikatsiyaga ta'sir etuvchi asosiy omillarni tizimlashtirish; turist ehtiyojlari, bozor talabi va raqobat muhiti o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish; xizmatlar sifati va samaradorligini oshirishda diversifikatsiyaning rolini baholash; hududiy turizm salohiyatidan foydalanishning metodik yondashuvlarini asoslash. Tadqiqot obyekti sifatida turizm xizmatlari tizimi olingan bo'lsa, tadqiqot predmeti turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish jarayonida shakllanadigan tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar hamda ularni rivojlantirishning uslubiy yondashuvlaridan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O'zbekiston va xorijiy olimlar ilmiy tadqiqotlarida turizm faoliyatini diversifikatsiya qilish masalasi iqtisodiy, ijtimoiy va hududiy rivojlanish omillari bilan uzviy bog'liq holda o'rganilib, zamonaviy turizm nazariyasining muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida talqin etiladi. Mazkur masala bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, turizmni diversifikatsiya qilish nafaqat xizmatlar ko'lamini kengaytirish, balki turizm tizimining barqarorligi, raqobatbardoshligi va moslashuvchanligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, milliy adabiyotlarda ushbu yo'nalish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar turizmning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, yangi turistik mahsulotlarni shakllantirish, xizmatlar tarkibini boyitish hamda hududiy infratuzilmani rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq holda yoritilgan.

Xorijiy tadqiqotchilar ilmiy merosida ham diversifikatsiya masalasi muhim strategik kategoriya sifatida o'rin egallaydi. Xususan, P. Kotler, D. Rikardo, M. Porter, C. Cooper va J. Fletcher kabi olimlarning ilmiy qarashlarida diversifikatsiya iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash,

yangi bozor segmentlarini egallash va raqobat ustunligini shakllantirishning muhim vositasi sifatida izohlanadi. Ayniqsa, M. Porterning raqobat ustunligi konsepsiyasi turizm sohasida differensial xizmatlarni shakllantirish, yangi bozorlarga chiqish va barqaror brend yaratish zaruratini chuqur nazariy asoslaydi. Mazkur qarashlar turizm faoliyatini diversifikatsiya qilishning nafaqat amaliy, balki strategik boshqaruv nuqtayi nazaridan ham dolzarb ekanini ko'rsatadi.

Mahalliy olimlar orasida Q.X. Abduraxmonovning ilmiy ishlari turizmning milliy iqtisodiyotdagi tutgan o'rnini, uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati hamda xizmatlar sohasini rivojlantirishdagi ta'sirini ochib berishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Muallifning yondashuvlarida turizm faoliyatini diversifikatsiya qilish hududiy iqtisodiy faolligni kuchaytirish, bandlik darajasini oshirish va kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim shartlaridan biri sifatida baholanadi. Ushbu qarashlar turizmni hududiy rivojlanishning kompleks omili sifatida tushunishga metodologik asos yaratadi. I.S. Tuxliyevning tadqiqotlarida esa turizmni modernizatsiya qilish va raqamli transformatsiya jarayonlari ustuvor yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi. Muallif turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishda innovatsion yondashuvlarning roliga alohida urg'u berib, raqamli texnologiyalar, elektron bronlash tizimlari, onlayn platformalar va virtual turlarni joriy etish xizmatlar turlarini kengaytirishning zamonaviy vositasi ekanini asoslaydi. Bu yondashuv turizm sohasida an'anaviy xizmat ko'rsatish modellaridan innovatsion va texnologik modellarga o'tish zaruratini ko'rsatadi. M.Q. Pardayevning ilmiy qarashlarida turizm iqtisodiy o'sishni jadallashtiruvchi muhim tarmoqlardan biri sifatida talqin etilib, uning samaradorligini oshirishda diversifikatsiyaning investitsion va marketing jihatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Muallif turizm klasterlarini shakllantirish, hududiy brendlashni rivojlantirish va xalqaro turistik oqimlarni jalb etish jarayonlarida strategik diversifikatsiya muhim vosita bo'lib xizmat qilishini ilmiy asoslaydi. Mazkur yondashuv turizmni alohida xizmat sohasi sifatida emas, balki ko'p tarmoqli iqtisodiy tizim bilan bog'liq bo'lgan murakkab faoliyat turi sifatida baholash imkonini beradi. M.T. Alimovning tadqiqotlari turizmni ekologik va madaniy yo'nalishlarda diversifikatsiya qilish masalalariga qaratilgani bilan ajralib turadi. Olimaning ilmiy qarashlarida ekoturizm, agroturizm va etnoturizm kabi yo'nalishlarni rivojlantirish O'zbekistonning tabiiy, tarixiy va madaniy resurslaridan samarali foydalanishning istiqbolli shakli sifatida asoslanadi. Shu bilan birga, bu turdagi diversifikatsiya iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan bir qatorda ekologik xavfsizlikni mustahkamlash va hududlarning turistik jozibadorligini oshirishda ham muhim omil ekanini ta'kidlanadi. B.Sh. Safarovning ilmiy ishlari turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini yaxshilash va sohaning raqobatbardoshligini oshirish masalalarini qamrab oladi. Muallif turizmni mintaqaviy iqtisodiy siyosatning ajralmas tarkibiy qismi sifatida baholab, xizmatlar diversifikatsiyasi jarayonida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi institutsional hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bu qarash turizmni boshqarishda faqat bozor mexanizmlariga tayanish yetarli emasligini, balki samarali boshqaruv va sheriklik tizimi muhim ekanini anglatadi. S.A. Abduhamidovning ilmiy izlanishlarida turizmni boshqarishda strategik yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Muallif turistik talab va taklif o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlashda diversifikatsiya mexanizmlarining muhim rolini asoslab beradi. Shuningdek, turizm marketingini takomillashtirish, turistlar segmentatsiyasini chuqurlashtirish va innovatsion xizmat turlarini joriy etish orqali O'zbekistonning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish mumkinligi ta'kidlanadi. Ushbu yondashuv turizmga diversifikatsiyani faqat xizmatlar sonini ko'paytirish bilan emas, balki bozor ehtiyojlariga moslashish strategiyasi sifatida talqin etishga imkon yaratadi.

Umuman olganda, xorijiyva mahalliy adabiyotlar tahlili turizm faoliyatini diversifikatsiya qilish masalasi ko‘p qirrali ilmiy muammo ekanini ko‘rsatadi. Bir tomondan, u xizmatlar assortimentini kengaytirish, yangi mahsulotlar yaratish va turistik bozorda talabni faollashtirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, hududiy rivojlanish, bandlikni ta‘minlash, investitsiyalarni jalb qilish va turizm tizimining barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi. Shu sababli turizm faoliyatini diversifikatsiya qilishni zamonaviy turizmni boshqarishning strategik yo‘nalishi sifatida baholash mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy asoslarini o‘rganishda analiz va sintez, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, turizm sohasiga oid nazariy qarashlar hamda amaliy yondashuvlar umumlashtirildi. Tadqiqot jarayonida turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlari tasniflash va guruhlash usullari asosida tahlil qilindi. Mazkur metodlar orqali turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning nazariy asoslari, omillari va rivojlantirish yo‘nalishlari aniqlashtirildi.

Tahlil va natijalar. Turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy asoslarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, mazkur jarayon faqat xizmatlar nomenklaturasini ko‘paytirish bilan cheklanmaydi. Uning iqtisodiy mohiyati turistik talabning tarkibiy o‘zgarishlariga, hududlarning resurs salohiyatiga, raqobat muhitining kuchayishiga va xizmat ko‘rsatish zanjirining murakkablashuviga mos ravishda yangi qiymat yaratish mexanizmini shakllantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan diversifikatsiya turizm korxonasi yoki hududning bozorga taklif etayotgan xizmatlari turini kengaytirish, yangi iste‘mol segmentlariga chiqish, geografik qamrovni chuqurlashtirish, innovatsion yechimlarni joriy etish hamda mavsumiy tebranishlarni yumshatish orqali barqaror iqtisodiy natija olishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda turizmning madaniy, ekologik, gastronomik, ziyorat, sog‘lomlashtirish va boshqa ko‘plab turlari davlat darajasida alohida yo‘nalish sifatida ko‘rilayotgani diversifikatsiyaning amaliy zaruratga aylanganini tasdiqlaydi. Muammo shundan iboratki, an‘anaviy turizm modeli ko‘pincha bir necha ommabop marshrutlar, tarixiy shaharlarga yo‘naltirilgan oqim va mavsumiy talabga tayanadi. Bunday tarkibiy biryozlamalik turistik oqimning notekis taqsimlanishiga, ayrim hududlarda ortiqcha yuklama, boshqa hududlarda esa resurslardan yetarli foydalanilmasligiga olib keladi. Tahlil natijasida aniqlanadiki, diversifikatsiya aynan shu nomutanosiblikni bartaraf etuvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi: u bir tomondan talabni segmentlaydi, ikkinchi tomondan taklifni differensiallashtiradi, uchinchi tomondan esa turizmning hududiy-iqtisodiy multiplikativ ta‘sirini kengaytiradi(1-rasm).

1-rasm Turizm xizmatlari diversifikatsiyasining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi

Yuqoridan diversifikatsiyani chiziqli emas, balki tizimli jarayon sifatida ko'rsatadi. Birinchi bosqichda turizm tizimidagi ichki va tashqi bosim omillari aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda aynan shu omillarga mos diversifikatsiya yo'nalishlari tanlanadi. Uchinchi bosqich jarayonning eng muhim qismi bo'lib, bunda resurslarni baholash, bozorni segmentlash, infratuzilmani tayyorlash, raqamli vositalarni joriy etish va mahalliy subyektlarni jalb etish orqali diversifikatsiya real iqtisodiy mexanizmga aylantiriladi. Yakuniy bosqichda esa natijalar faqat turizm oqimining ortishi bilan emas, balki sifat, bandlik, hududiy rivojlanish va investitsion jozibadorlik kabi ko'p o'lchovli ko'rsatkichlar orqali namoyon bo'ladi. Shu jihatdan blok-sxema turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy asoslari o'zaro bog'langan strategik tizim ekanini tasdiqlaydi.

Xorijiy ilmiy yondashuvlarda diversifikatsiya ko'proq raqobat ustunligi, risklarni taqsimlash va bozor barqarorligini ta'minlash instrumenti sifatida talqin qilinsa, mahalliy yondashuvlarda uning hududiy rivojlanish, madaniy merosdan samarali foydalanish va yangi ish o'rinlari yaratish bilan bog'liq funksiyasi ko'proq namoyon bo'ladi. Shu bois O'zbekiston sharoitida diversifikatsiya nafaqat firma darajasidagi strategiya, balki hududiy rivojlanish mexanizmi hamdir.

Mahsulot diversifikatsiyasi. Turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning boshlang'ich va eng ko'p qo'llaniladigan shaklidir. Uning mazmuni mavjud turistik mahsulotga yangi xizmat elementlarini qo'shish yoki mutlaqo yangi turistik paketlarni shakllantirishdan iborat. Turizm sohasida bu yo'nalish tarixiy ekskursiya bilan cheklanib qolgan taklifni gastronomik tajriba, hunarmandchilik master-klassi, etno-qishloq dasturi, sog'lomlashtirish xizmati, oilaviy dam olish, sport-faoliyat yoki tadbir turizmi bilan boyitishda namoyon bo'ladi. Mazkur yo'nalishning asosiy afzalligi shundaki, u turistning o'rtacha xarajatini oshiradi, safar davomiyligini uzaytiradi va xizmat ko'rsatish zanjiridagi subyektlar sonini ko'paytiradi. Natijada mehmonxona, umumiy ovqatlanish, transport, gidlik, ko'ngilochar xizmatlar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'rtasida

kengroq iqtisodiy bog‘liqlik shakllanadi. O‘zbekiston sharoitida ayniqsa tarixiy-madaniy turizmni gastronomik, ziyorat, rekreatsion va etnografik komponentlar bilan integratsiyalash katta amaliy ahamiyatga ega. Chunki mamlakatning mavjud brendi asosan Samarqand, Buxoro va Xiva kabi manzillarga tayangan holda shakllangan bo‘lsa-da, unga qo‘shimcha mahsulot qatlamlarini kiritish xizmat sifati va xilma-xilligini oshirish imkonini beradi. Rasmiy manbalarda O‘zbekistonda madaniy, ekologik, gastronomik, tibbiy-sog‘lomlashtirish, ziyorat va boshqa turizm turlarining ajratilishi aynan mahsulot diversifikatsiyasining institutsional asoslari mavjudligini ko‘rsatadi.

Bozor diversifikatsiyasi. Mazmunan bir xil yoki o‘xshash turistik mahsulotni turli iste‘mol segmentlariga, yangi geografik bozorlar va turli demografik guruhlariga moslashtirib taklif etishni anglatadi. Uning turizm sohasidagi o‘rni ayniqsa muhim, chunki turistik talab yagona emas: tashqi turist, ichki turist, yoshlar, keksa yoshdagilar, oilaviy sayohatchilar, ziyoratchilar, tadbirkorlar va maxsus qiziqishdagi turistlar ehtiyojlari keskin farqlanadi. Xorijiy ilmiy yondashuvlarda bozor diversifikatsiyasi ko‘proq segmentatsiya va pozitsiyalash bilan bog‘liq bo‘lsa, O‘zbekiston sharoitida u qo‘shimcha ravishda tashqi va ichki turizm o‘rtasidagi muvozanatni shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Amaliy jihatdan bu xizmat kontentini, reklama tilini, narx siyosatini, paket davomiyligini va servis standartini turli bozorlar uchun alohida moslashtirishni talab etadi. Masalan, ziyorat turizmi uchun diniy-marifiy komponent muhim bo‘lsa, yosh turistlar uchun interaktiv tajriba, foto-lokatsiyalar va qisqa intensiv dasturlar ustuvor bo‘ladi.

Hududiy diversifikatsiya. Turizm oqimlarini bir necha markazlarda jamlashdan voz kechib, yangi destinatsiyalar, mahalliy klasterlar va periferik hududlarni turistik aylanmaga kiritishni anglatadi. Bu yo‘nalishning mazmuni tabiiy, tarixiy, etnografik, rekreatsion va mahalliy xo‘jalik resurslarini hududlar kesimida qayta baholashdan boshlanadi. Uning turizm sohasidagi o‘rni shundaki, hududiy diversifikatsiya mavjud infratuzilmaga bosimni kamaytiradi, hududlararo iqtisodiy tafovutni yumshatadi va lokal resurslarga asoslangan yangi xizmat turlarini shakllantiradi. O‘zbekiston sharoitida bu, ayniqsa, tarixiy shaharlar tashqarisidagi tog‘, cho‘l, qishloq, biosfera va etnografik hududlarni tizimli ravishda turistik zanjirga ulash bilan bog‘liq. Rasmiy qarorlarda Buxoro viloyati hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo‘yicha alohida dasturlar belgilanishi hududiy diversifikatsiyaning davlat siyosati darajasida ko‘rilayotganini anglatadi.

Turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning yuqorida ko‘rib chiqilgan yo‘nalishlari o‘zaro bog‘liq bo‘lsa-da, ularning ayrimlari amaliy jihatdan nisbatan ustuvor ahamiyat kasb etadi. Xususan, mahsulot, bozor va hududiy diversifikatsiya turizm xizmatlarini tarkibiy jihatdan takomillashtirish, yangi iste‘mol segmentlarini jalb etish hamda mavjud resurslardan hududlar kesimida samarali foydalanishni ta‘minlashda asosiy tayanch yo‘nalishlar hisoblanadi. Shu sababli mazkur tadqiqotda aynan ushbu uch turdagi diversifikatsiya alohida tizimlashtirilib, ularning mazmuni, amaliy ko‘rinishi, kutiladigan natijalari hamda O‘zbekiston turizm sektori uchun ahamiyati jadval asosida umumlashtirildi(1-jadval).

1-jadval

Turizm xizmatlari diversifikatsiyasining asosiy shakllari

Diversifikatsiya turi	Mazmuni	Amaliy ko‘rinishi	Kutiladigan natija	O‘zbekiston uchun ahamiyati
Mahsulot diversifikatsiyasi	Mavjud turistik mahsulotga yangi	Tarixiy tur + gastronomik dastur;	Turist xarajati va safar	Tarixiy-madaniy bazani

Diversifikatsiya turi	Mazmuni	Amaliy ko‘rinishi	Kutiladigan natija	O‘zbekiston uchun ahamiyati
	xizmat elementlarini qo‘shish yoki yangi paket yaratish	hunarmandchilik master-klassi; sog‘lomlashtirish va rekreatsion xizmatlar	davomiyligi oshadi, servis zanjiri kengayadi	qo‘shimcha qiymatli xizmatlar bilan boyitadi
Bozor diversifikatsiyasi	Xizmatlarni turli segment va geografik bozorlar talabiga moslashtirish	Ichki turizm paketlari; oilaviy, yoshlar, ziyorat, biznes segmentlari uchun alohida takliflar	Talab bazasi kengayadi, bozor xatari kamayadi	Tashqi va ichki talab o‘rtasida barqaror muvozanat yaratadi
Hududiy diversifikatsiya	Turistik faoliyatni yangi hududlar va lokal destinatsiyalarga yoyish	Tog‘, cho‘l, qishloq, etno-qishloq, biosfera va chekka tuman marshrutlari	Hududiy iqtisodiy faollik kuchayadi, oqim notekisligi kamayadi	Samarqand–Buxoro–Xiva tashqarisidagi salohiyatni iqtisodiy aylanishga kiritadi

Jadvaldan ko‘rishimiz mumkin, turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning har bir turi alohida iqtisodiy natija bersa-da, ularning eng yuqori samarasi integratsiyalashgan holda namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, mahsulot, bozor va hududiy diversifikatsiya birgalikda qo‘llanganda turizm oqimi kengayadi; innovatsion va mavsumiy diversifikatsiya esa ushbu kengayishning boshqaruv va daromad barqarorligini ta‘minlaydi. Ekologik hamda madaniy yo‘nalishlar esa O‘zbekiston turizmi uchun yuqori autentiklik va uzoq muddatli raqobat ustunligini shakllantiradi.

Xulosa. Turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish zamonaviy turizmni rivojlantirishning tasodifiy yoki ikkilamchi yo‘nalishi emas, balki uning barqaror o‘shishini ta‘minlovchi muhim uslubiy va strategik asosdir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, diversifikatsiya turizm xizmatlari tarkibini kengaytirish, yangi bozor segmentlarini jalb etish, hududiy resurslardan samarali foydalanish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda mavsumiy talab tebranishlarining salbiy ta‘sirini kamaytirishda kompleks vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, mahsulot diversifikatsiyasi turistik taklifning mazmunan boyishini, bozor diversifikatsiyasi talabning segmentlashuvi va iste‘molchi guruhlarining kengayishini, hududiy diversifikatsiya esa turizm faoliyatining makon jihatdan muvozanatli rivojlanishini ta‘minlaydi. Innovatsion va mavsumiy diversifikatsiya yo‘nalishlari esa xizmatlar sifati, boshqaruv samaradorligi va yil davomida daromad barqarorligini mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishning uslubiy asoslari tizimli yondashuv, kompleks tahlil, hududiy salohiyatni baholash, iste‘molchi ehtiyojlarini chuqur o‘rganish va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini uyg‘un qo‘llashga tayanishi lozim. Mualliflik nuqtai nazaridan, O‘zbekiston sharoitida diversifikatsiya tarixiy-madaniy tayanchni saqlagan holda yangi xizmat qatlamlari va yangi hududiy yo‘nalishlarni iqtisodiy muomalaga kiritish orqali eng yuqori natija beradi. Mazkur xulosalar turizm siyosatini takomillashtirish, hududiy dasturlarni ishlab chiqish va turistik korxonalar strategiyasini shakllantirishda amaliy ahamiyatga ega. Kelgusida diversifikatsiyaning iqtisodiy samaradorligini mezonlar asosida baholash, hududlar kesimidagi modelini ishlab chiqish

va raqamli transformatsiya bilan o‘zaro bog‘liqligini chuqur tadqiq etish ustuvor ilmiy yo‘nalishlar bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustda “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. Tuxliyev I. S., Po‘latov M. E., Berdimurodov A. Sh. Turizm sohasining zamonaviy atamaları izohli lug‘ati. – Samarqand, 2019-yil. Tuxliyev I. S., Raximova R. M. (2023).
3. Brel O., Zaytseva A., Kaizer P. Contribution of tourism to diversification and development of a green economy //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – T. 217. – C. 05001.
4. Махнушина, В.Н., & Шинкевич, А.Н. (2014). Эволюция понятия «диверсификация» в экономической мысли. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление, (3), 5-9.
5. Gort, M. Diversification and Integration in American Industry / M. Gort. – USA : Greenwood Press, 1962. – P. 228..
6. Andrews K.R., David D.K. The concept of corporate strategy. – Homewood, IL : Irwin, 1987. – T. 3.
7. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов. – 2020.
8. Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент //Таганрог: ТРТУ. – 1995
9. Новицкий Е.Г., Проблемы стратегического управления диверсифицированными корпорациями //М.: БУКВИЦА. – 2001. – Т. 163.
10. Румянцев А. М. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). – 1979.
11. Абаренков В. П., Абова Т. Е., Аверкин А. Г. Краткий политический словарь. М.: Политиздат, 1989. с.- 623;
12. Стародубровская И. В. От монополизма к конкуренции. – 1990.